

**ОБРАЗ ИХТИАНДРА В КОНТЕКСТЕ МИФОПОЭТИКИ РОМАНА А.
БЕЛЯЕВА «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»**

**THE IMAGE OF ICHTHYANDER IN THE CONTEXT OF THE
MYTHOPOETICS OF A. BELYAEV'S NOVEL «AMPHIBIAN MAN»**

ЛЕТОХО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА,
*кандидат филологических наук, доцент,
Московский педагогический государственный университет.*
ВАСИЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,
Московский педагогический государственный университет.

LETOKHO ELENA VASILYEVNA,
*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Moscow Pedagogical State University.*
VASILYEVA EKATERINA SERGEEVNA,
Moscow State Pedagogical University.

Статья посвящена мифопоэтической составляющей романа А. Беляева «Человек-амфибия». Особое внимание в исследовании уделяется анализу образа Ихтиандра в контексте античного мифа и архетипических представлений К.Г. Юнга, типологически представленных в прозе отечественного автора. В работе образ Ихтиандра рассматривается как «синтетический», созданный на стыке языческого и христианского мифов с учетом антропоморфических, анималистических и символических основ образа. В ходе анализа выделены мифологические составляющие образа.

The article is devoted to the mythopoetic component of A. Belyaev's novel "Amphibian Man". Special attention is paid to the analysis of the image of Ichthyander in the context of ancient myth and archetypal representations of C.G. Jung, typologically presented in the prose of the Russian author. In the work, the image of Ichthyander is considered as "synthetic", created at the junction of pagan and Christian myths, taking into account the anthropomorphic, animalistic and symbolic foundations of the image. The analysis highlights the mythological components of the image.

Ключевые слова: миф, мифопоэтика, роман, образ, архетип, аллюзия, хронотоп, антропоморфизм, анимализм, синтез.

Key words: myth, mythopoetics, novel, image, archetype, allusion, chronotope, anthropomorphism, animalism, synthesis.

Творчеству одного из основоположников отечественной научной фантастики А.Р. Беляева посвящено достаточное количество исследований, однако они носят преимущественно биографический характер. Первый объемный труд о творческом пути А.Р. Беляева также критико-биографический [6], но в его рамках впервые проведен анализ романа «Человек-амфибия» в контексте идейной составляющей.

Известны также более поздние работы А.Ф. Бритикова А.Д. Балабухи [1; 3], обращенные к основным мотивам романа и приемам создания образа Ихтиандра, а также влиянию указанного произведения на развитие современной научной мысли. Значимая отсылка к

творчеству А.Р. Беляева встречается в труде Г.Д. Стасеевой, рассмотревшей творчество писателя через призму лингвориторических конструктов научной фантастики [10]. При этом в вышеназванных исследованиях мифопоэтической составляющей произведений А.Р. Беляева уделено недостаточно внимания. До сих пор остаются не освещёнными следующие элементы поэтики автора: супергероика в контексте мифа, особенности синтеза мифа и реальности, хронотопа А. Беляева и др.

Анализ мифопоэтической составляющей романа автора невозможен вне контекста «Диалектики мифа» А.Ф. Лосева. Согласно утверждению философа, миф является целостной и крайне необходимой категорией мысли и жизни человека. Миф, по словам ученого, «не может содержать в себе нечто произвольное или случайное» [5, с. 201]. Все то, что он из себя представляет, безусловно, важно для человеческого существа.

Искусствовед Е.И. Ротенберг, как и А.Ф. Лосев, отмечает: «Художественный образ – это всегда типизация действительности, и в такой мере, в какой искусство тяготеет к обобщению, миф всегда привлекателен для художника как первичное и потому наиболее типизированное воплощение главных проблем и коллизий бытия» [9, с. 171].

Обе интерпретации мифа в своем определении мифопоэтики объединяет профессор В.Н. Крылов, употребляя термин с одной стороны, как целостную систему, обращенную к мифологическим элементам, а с другой стороны, как метод исследования явлений литературы, ориентированный на мифопоэтические модели [4, с. 130-135]. Приведённая формулировка является основополагающей для данной статьи.

Для воссоздания мифопоэтической модели мира в романе «Человек-амфибия» А.Р. Беляев зачастую обращается к архетипам, образам-символам и приёмам интертекстуальности: аллюзиям, реминисценциям и т.п. Используя эти средства, писатель отсылает читателя к природным и культурным константам, которые необходимо распознать, чтобы понять имплицитные смыслы произведения. При «моделировании» мифологической реальности романа А.Р. Беляев использует прием трансформация мифа. Основой мифопоэтического мира автора при этом являются классические архетипические образы, образы-символы. Их семантика и функции могут быть уточнены на основе всё более востребованного в последние годы метода мифопоэтической реставрации.

Деление художественного пространства на мифологическое и реальное – отличительная черта авторского стиля А.Р. Беляева. Неслучайно образ главного героя романа "Человек-амфибия" создан на стыке антропоморфного и анималистичного. Подобный «синтез» служит отсылкой к тотемическому мифу, особенность которого состоит в способности героев перевоплощаться в иных живых существ. Так, Ихтиандр активно пользуется возможностью дышать под водой с помощью жабр. Физиологические особенности Ихтиандра сказываются и на его внутреннем мире. В нем борются две сущностные составляющие. Одна – человеческая, желающая любви, понимания, дружбы с людьми. Другая – животная, она более ярко выражена в сюжете. Ихтиандра привлекает жизнь в океанских глубинах больше, чем на суше. Обитание под водой воспринимается Человеком-амфибией как нечто исцеляющее, дарующее свободу и безопасность. Образ океана в романе созвучен с образом Матери-природы. Только в первостихии Ихтиандр чувствует себя на своем месте: принятым и понятым.

Сюжетообразующий элемент превращения главного героя в иное существо мы можем наблюдать во многих мифах. В частности, параллели можно провести с древнегреческой мифологией, метаморфозы которой наделены конкретными смыслами и функциями. Часто в сюжетике античного мифа превращение ассоциируется с праведным гневом или обидами Богов Олимпа и служит наказанием за проступок героя.

Достаточно вспомнить мифы об Актеоне, Арахне, Нарциссе и др. В "Метаморфозах" Овидия [7, с. 369] упоминается также сюжет об Эсаке (незаконнорожденном сыне троянско-

го царя Приама и нимфы Алексирой). Параллель между Эсаком и Ихтиандром просматривается в том, что в обоих случаях превращение главного героя служит единственной цели – спасению его жизни.

Несмотря на гендерное несоответствие образов, есть также типологические аналогии, позволяющие сопоставить Ихтиандра и мифологических русалок. Согласно архетипическим представлениям, для русалок, являющихся наполовину людьми, «нахождение на суше невыносимо» [12, с. 115-117]. Эта особенность также проявлена и в человеке-амфибии.

Морская дева таинственна, чувственна, первобытна, как и стихия, в которой она обитает. Отсюда закономерное сопоставление К.Г. Юнгом образа русалки с женской стороной личности или Анимой. «Все относящееся к Аниме нуминозно, т.е. безусловно, значимо, опасно, табуированно, магично. Это змей-искуситель в раю тех безобидных людей, что переполнены благими намерениями и помыслами ... они разрушают моральные предписания и будят те силы, которым лучше было бы оставаться в бессознательном» [12, с. 116-117]. Однако русалка в мифологии не всегда является предвестником беды, порой наоборот, изображается в образе спасительницы и обладает такими человеческими качествами как самоотверженность, чувствительность и эмпатия. Ихтиандр, подобно русалке, объединяет в себе два живых существа (рыбу и человека). У Человека-амфибии и мифической русалки схожи эмоциональные портреты. Ихтиандр чувствителен, эмпатичен, готов принести себя в жертву ради любви. Его образ также окутан таинственностью (в народе его прозвали "Морским дьяволом"). Местные жители слагали легенды о морском чудовище, вызывавшем неподдельный страх [2].

Помимо связи Ихтиандра с мифологической русалкой, стоит уделить внимание неразрывной связи Ихтиандра с дельфином. Помимо крепкой дружбы Человека-амфибии с Лидингом, есть и иные отсылки к мифологическим мотивам, связанным с высокоразвитым существом.

Мотив дельфина, играющий особую роль в формировании образа Ихтиандра, известен со времен античности и, будучи образом-символом, подразумевает несколько трактовок. По определению В.Н. Топорова, дельфин в античной символической системе – царственная, благожелательная к людям рыба. Особенностью дельфина является его способность спасать тонущих [11, с. 624]. Эта характерная черта раскрывается, например, в легенде о кифареде Арионе. Образ дружбы мальчика и дельфина также прослеживается в античном мифе: крылатый Эрот (Амур) часто изображен плывущим на дельфине.

В романе А. Беляева «Человек-амфибия» мы можем наблюдать использование мотива дельфина для более детального раскрытия образа Ихтиандра. Несложно предположить, что крепкая дружба человека-амфибии и дельфина Лидинга отражает их сходство. Ихтиандр воплощает собой мифологический образ дельфина. Он спасает жизнь Гуттиэре, а эксперимент Сальвадора трактуется им как шанс уже на свою новую жизнь в морских просторах [2]. Теории о дельфинах как о самостоятельной высокоразвитой цивилизации, покорившей, но не поработившей первостихию, также находят отражение в романе.

Рассматривая более детально образ Ихтиандра, можно выявить некоторые особенности, отсылающие нас к мифу о «божественном ребёнке» [8, с. 168, 203]. В культурной традиции «божественный ребенок» обладает характерными чертами: поэтическим восприятием мира, душевной глубиной, чистотой помыслов, чуткостью, при этом он не лишен озорства и некой авантюристичности. «Божественный ребенок» наделен особой силой по праву рождения и является символом творения «нового мира». Ихтиандр, уподобленный данному образу, обладает кристально чистой душой, не испорченной мирскими пороками и грезит о всеобщей гармонии.

Итак, в романе «Человек-амфибия» автор создал поистине многокомпонентный образ, отсылающий читателя не только к классическому мифу, но и к глубинным архетипическим

мотивам. Внедрение мифопоэтических элементов в образ главного героя оказывает непосредственное влияние на его восприятие читателем, что доказывает популярность как самого романа, так и его экранизации. Узнаваемый персонаж, благодаря наличию мифологических элементов в образе, вызывает больше сопереживания и эмоционального отклика у читателя или зрителя. Благодаря переплетению мотивов «античного» и «христианского» при создании образа Ихтиантра, нетипичному преломлению мифов о дельфинах и русалках, а также аллюзиям на античную героиню, А. Беляев создает некий синтетический образ «супергероя», черты которого можно найти как в древности, так и в новейшей литературе и медийной культуре в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балабуха А.Д., Бритиков А.Ф. Голова профессора Доуэля; Человек-амфибия; Остров погибших кораблей: Науч.-фантаст. романы. М.: РОСМЭН, 1998. 494 с.
2. Беляев А.Р. Человек-амфибия. URL: <http://lib.ru/RUFANT/BELAEW/man-amhp> (дата обращения 03.07.2023).
3. Бритиков А.Ф. Вступительная статья // «Фантастика». Л.: Лениздат, 1976. 15 с.
4. Крылов В.Н. Мифопоэтика в литературно-критических статьях русских символистов // Международные Бодуэновские чтения: труды и материалы: В 2 т. / под общ. ред. К.Р. Галиуллина, Г.А. Николаева. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2003. С.130-135.
5. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=61871&p=1> (дата обращения 20.06.2023).
6. Ляпунов Б.В. Александр Беляев. URL: <https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/462707-7-boris-lyapunov-aleksandr-belyaev.html#book> (дата обращения 04.07.2023).
7. Овидий. Метаморфозы. СПб.: Вита Нова, 2003. 512 с.
8. Ранк О. Миф о рождении героя. М.: «Рефл-бук», «Ваклер», 1997. 252 с.
9. Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись 17 века. М.: Искусство, 1989. 486 с.
10. Стасева Г.Д. Русский научно-фантастический дискурс XX в. как лингвориторический конструкт: дис. ... канд. филол. наук. Сочи, 2010. 257 с.
11. Топоров В.Н. Миф, Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Издательская группа «Прогресс» – «Культура», 1995. 624 с.
12. Юнг К.Г. "Архетип и символ". Издательство "Ренессанс" СП "ИВО-Сид", 1991. 336 с.

© Летохо Е.В., Васильева Е.С., 2024.